

MATNDAGI TINISH BELGILARINI MILLIY KORPUSDAGI AHAMIYATI VA O'RNI

Jumayeva Dilnoza Baxshulloyevna

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi katta o'qituvchisi f.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377740>

Annotatsiya. Maqolada tinish belgilarini tiklash masalasi va milliy korpusdagi ahamiyati, og'zaki nutqni avtomatik aniqlash kabi muammolar yoritilgan bo'lib, tinish belgilari izohlangan. Nutqni avtomatik aniqlash, ya'ni kompyuterlarga inson nutqini tanib olish va transkripsiya qilish imkonini beruvchi dasturlash texnologiyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: tinish belgilari, og'zaki matn, nutq, suhbat, audio ma'lumotlar, yozma muloqot, imlo, norasmiy chat, onlayn suhbat, grammatik tekshiruv, tabiiy tilni qayta ishlash.

Bugungi kunda raqamli yozma muloqotning aniq va sifatli juda muhim. Norasmiy chatlarda qatnashish yoki professional hujjatlarni tayyorlash, fikrimizni samarali yetkazish tilimizning aniqligiga tayanadi. An'anaviy imlo va grammatik tekshiruvlar xatolarni aniqlash uchun qimmatli vosita bo'lgan bo'lsa-da, ular ko'pincha kontekstni tushunishga nisbatan ko'proq narsani talab qiladi. Ushbu cheklov tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP) vositalaridan foydalanadigan yanada ilg'or yechimlarga yo'l ochdi. Ushbu parafrafd NLP vositalaridan foydalangan holda zamonaviy imlo va grammatika tekshirgichni ishlab chiqishni ko'rib chiqamiz. Taklif qilinayotgan yechimning an'anaviy qoidalarga asoslangan tizimlardan ustunligini va raqamli aloqa asrida foydalanuvchi tajribasini yanada qulayroq taqdim etishilishi qayt etish lozim.

Raqamli aloqaning tobora ortib borayotgan ahamiyati yozma matnning ravshanligi va aniqligiga katta ahamiyat berdi. Onlayn suhbatlardan tortib professional yozishmalargacha o'z fikrimizni samarali ifoda etishimiz tabiiy tilimizning aniqligi bilan chambarchas bog'liq. An'anaviy imlo va grammatik tekshiruv usullari uzoq vaqtdan beri xatolarni aniqlash va tuzatishda qimmatli vosita bo'lib kelgan, ammo ularni kontekstual tushunish va moslashish cheklovlari hali hal qilingan emas. Bu esa tabiiy til bilan bog'liq vazifalarga yanada kengroq yondashuvni taklif qiluvchi NLPning yanada ilg'or yechimlarni ishlab chiqishga turtki bo'ldi.

Tabiiy tilni qayta ishlash – bu kompyuterlarga inson tilini qayta ishlash va tushunish imkonini berish uchun tilshunoslik, informatika va sun'iy intellekt tajribasini birlashtirgan fanlararo soha. NLP vositalaridan foydalangan holda, bizning imlo va grammatika tekshirgichimiz foydalanuvchilarga aniqroq va kontekstga bog'liq xatolarni aniqlash va tuzatish imkoniyatini taqdim etadi. NLPga asoslangan tekshiruv ilovalari matndagi imlo va grammatik xatolarni aniqlaydi va aniqroq tuzatishlar va takliflar berish uchun kontekst, sintaksis va semantikani tahlil qiladi.

So'nggi bir necha yil ichida Google Home, Amazon Echo, Siri va Cortana kabi ovoqli yordamchilar (Voice Assistants, VA)dan keng miqyosida foydalanilmoqda. Ushbu ilovalar asosini og'zaki nutqni avtomatik aniqlash (Automatic Speech Recognition, ASR) NLP vazifasi tashkil etadi. Yuqorida keltirilgan NLP ilovalarida audio formatidagi ma'lumotlardan matnli formatdagi ma'lumotlar shakllantiriladi. Shu sababli bu turdagi algoritmlar **Speech-to-Text algorithms** deb ham ataladi. Google Home va Siri kabi NLP ilovalari nafaqat audiodan matnli aniqlaydi, balki aytilgan so'zning semantik ma'nosini ham izohlaydi va tushunadi, tahlil qiladi

hamda javob qaytaradi. Shuning uchun ular savollarga javob berishlari yoki foydalanuvchi buyruqlari asosida harakatlarni amalga oshirishlari mumkin.

Inson nutqi bizning kundalik shaxsiy va ish hayotimiz uchun asos bo'lib, og'zaki nutqni matnga o'tkazish funksiyasi juda ko'p ilovalarga ega. Ushbu turdagi NLP ilovalaridan *mijozlarni qo'llab-quvvatlash* yoki *savdo qo'ng'iroqlari mazmunini transkripsiya qilish*, *ovozli chatbotlar* uchun yoki *uchrashuvlar* va *boshqa muhokamalar mazmunini yozib olish* uchun foydalanish mumkin.

Audio ma'lumotlar *tovushlar* va *shovqinlardan* iborat. Inson nutqi o'ziga xos holatdir. Audio ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ular *raqamlashtiriladi* va *spektrogrammalarga aylantiriladi*. Biroq, og'zaki nutq murakkabroq, chunki u tabiiy tilni kodlaydi. Audio ma'lumotlarni tasniflash kabi muammolar audio klipdan boshlanadi va berilgan sinflar to'plamidan bu audio qaysi sinfga tegishli ekanligini bashorat qiladi.

Og'zaki nutqni tanib olish (Automatic Speech Recognition, ASR) tizimlari tomonidan shakllantirilgan *nutq transkriptlarida* (*Speech transcripts*) odatda *tinish belgilari* yoki *bosh harflar* mavjud emas. Avtomatik tanib olingan og'zaki nutqning fragmentlarida tinish belgilarining yo'qligi sababli matnning tushunish jarayoniga ta'sir qiladi. Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP) vazifalari hisoblangan *tinish belgilari* (*punctuation restoration, PR*) va bosh harflarni tiklash (*capitalization restoration, CR*)ning asosiy maqsadi ASR tomonidan yaratilgan tinish belgilarisiz matnlarning o'qilishini yaxshilashdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki tinish belgilarini milliy korpusda berilishi judayam muhim va zarurdir. Shuningdek, audiomatnlarda berilishi ma'no farqlash uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yi, J., Tao, J., Bai, Y., Tian, Z., & Fan, C. (2020). Adversarial transfer learning for punctuation restoration. arXiv preprint arXiv:2004.00248.
2. Nguyen, T. B., Nguyen, Q. M., Nguyen, T. T. H., Do, Q. T., & Luong, C. M. (2020). Improving vietnamese named entity recognition from speech using word capitalization and punctuation recovery models. arXiv preprint arXiv:2010.00198.
3. Hlubík, P., Španěl, M., Boháč, M., & Weingartová, L. (2020, September). Inserting punctuation to asr output in a real-time production environment. In International Conference on Text, Speech, and Dialogue (pp. 418-425). Cham: Springer International Publishing.
4. Sirts, K., & Peekman, K. (2020). Evaluating sentence segmentation and word tokenization systems on Estonian web texts. In Human Language Technologies—The Baltic Perspective (pp. 174-181). IOS Press.
5. Wang, X. (2020, February). Analysis of Sentence Boundary of the Host's Spoken Language Based on Semantic Orientation Pointwise Mutual Information Algorithm. In 2020 12th International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA) (pp. 501-506). IEEE.